

Table 5: Results for Maximum coverage problem with IID weights where the evaluation is based on Chernoff Bound

Graph	B	t_{max}	GSEMO (5)					SW-GSEMO (6)					NSGA-II ₂₀ (7)					NSGA-II ₁₀₀ (8)				
			α	Mean	std	stat	Mean	std	stat	Mean	std	stat	Mean	std	stat	Mean	std	stat				
ca-CSphd	43	1500000	0.1	478	0	6(-),7(+),8(+)	478	0	5(+),7(+),8(+)	468.333	4.853	5(-),6(-),8(-)	477.766	0.495	5(-),6(-),7(+)							
			0.001	413	0	6(-),7(+),8(+)	413	0	5(+),7(+),8(+)	405.4	3.903	5(-),6(-),8(-)	412.9	0.3	5(-),6(-),7(+)							
			1000000	0.1	478	0	6(-),7(+),8(+)	478	0	5(+),7(+),8(+)	463	5.403	5(-),6(-),8(-)	477.7	0.781	5(-),6(-),7(+)						
	94	500000	0.1	477.966	0.179	6(-),7(+),8(+)	477.966	0.179	5(+),7(+),8(+)	453.566	7.269	5(-),6(-),8(-)	477.166	0.968	5(-),6(-),7(+)							
				0.001	412.9	0.3	6(-),7(+),8(+)	413	0	5(+),7(+),8(+)	396	5.196	5(-),6(-),8(-)	412.066	0.771	5(-),6(-),7(+)						
				1500000	0.1	817.7	0.525	6(-),7(+),8(+)	818	0	5(+),7(+),8(+)	796.7	5.484	5(-),6(-),8(-)	808.933	3.14	5(-),6(-),7(+)					
	188	1000000	0.1	749.633	0	6(-),7(+),8(+)	750	0	5(+),7(+),8(+)	729.066	5.938	5(-),6(-),8(-)	743	2.081	5(-),6(-),7(+)							
				0.001	817.5	0.67	6(-),7(+),8(+)	817.966	0.179	5(+),7(+),8(+)	785.766	7.218	5(-),6(-),8(-)	806.9	3.703	5(-),6(-),7(+)						
				500000	0.1	809.8	1.956	6(-),7(+),8(+)	818	0	5(+),7(+),8(+)	764.733	9.337	5(-),6(-),8(-)	800.766	3.48	5(-),6(-),7(+)					
	188	1500000	0.1	1181.733	2.542	6(-),7(+),8(+)	1192.466	0.618	5(+),7(+),8(+)	1166.966	5.003	5(-),6(-),8(-)	1166.966	3.772	5(-),6(-),7(+)							
				0.001	1120.6	1.89	6(-),7(+),8(+)	1128	0	5(+),7(+),8(+)	1103.5	4.395	5(-),6(-),8(-)	1105.8	3.572	5(-),6(-),7(+)						
				1000000	0.1	1181.233	2.216	6(-),7(+),8(+)	1192.3	0.69	5(+),7(+),8(+)	1153.766	5.696	5(-),6(-),8(-)	1160.033	3.745	5(-),6(-),7(+)					
ca-GrQc	64	1500000	0.1	1275.6	6.311	6(-),7(+),8(+)	1294.433	2.076	5(+),7(+),8(+)	1189.966	17.809	5(-),6(-),8(-)	1265.633	6.695	5(-),6(-),7(+)							
			0.001	1125.76	5.69	6(-),7(+),8(+)	1145.433	0.955	5(+),7(+),8(+)	1054.733	18.446	5(-),6(-),8(-)	1125.2	7.409	5(-),6(-),7(+)							
			1000000	0.1	1275.233	7.548	6(-),7(+),8(+)	1294.1	2.399	5(+),7(+),8(+)	1168.6	16.318	5(-),6(-),8(-)	1259.266	10.478	5(-),6(-),7(+)						
207	500000	0.1	1249.5	11.242	6(-),7(+),8(+)	1291.6	4.095	5(+),7(+),8(+)	1126.333	21.235	5(-),6(-),8(-)	1246	13.147	5(-),6(-),7(+)								
			0.001	1105.533	8.815	6(-),7(+),8(+)	1143.266	2.112	5(+),7(+),8(+)	992.333	19.777	5(-),6(-),8(-)	1112.933	9.44	5(-),6(-),7(+)							
			1500000	0.1	2426.533	10.704	6(-),7(+),8(+)	2585.5	4.514	5(+),7(+),8(+)	2321.133	29.9	5(-),6(-),8(-)	2454.966	16.664	5(+),6(-),7(+)						
415	1000000	0.1	2316.666	9.133	6(-),7(+),8(+)	2452.633	4.956	5(+),7(+),8(+)	2205.166	19.834	5(-),6(-),8(-)	2328.2	19.436	5(+),6(-),7(+)								
			0.001	2425.333	13.196	6(-),7(+),8(+)	2582	5.899	5(+),7(+),8(+)	2258.666	25.941	5(-),6(-),8(-)	2437.7	13.256	5(+),6(-),7(+)							
			500000	0.1	2315.766	10.4	6(-),7(+),8(+)	2450.066	5.585	5(+),7(+),8(+)	2151.4	34.358	5(-),6(-),8(-)	2313.766	17.392	5(+),6(-),7(+)						
ca-CondaMat	146	1500000	0.1	5321.133	40.291	6(-),7(+),8(-)	6424.2	10.403	5(+),7(+),8(+)	4931.833	82.145	5(-),6(-),8(-)	6018.066	41.946	5(+),6(-),7(+)							
			0.001	5027.166	49.31	6(-),7(+),8(+)	5994.833	10.96	5(+),7(+),8(+)	4622.866	96.07	5(-),6(-),8(-)	5652.833	41.121	5(+),6(-),7(+)							
			1000000	0.1	5059.6	39.678	6(-),7(+),8(+)	6397.966	14.943	5(+),7(+),8(+)	4755.133	73.411	5(-),6(-),8(-)	5954.966	50.251	5(+),6(-),7(+)						
1068	500000	0.1	4784.766	54.93	6(-),7(+),8(+)	5979.9	16.912	5(+),7(+),8(+)	4441.5	126.327	5(-),6(-),8(-)	5582.666	38.694	5(+),6(-),7(+)								
			0.001	4625.4	60.563	6(-),7(+),8(+)	6328.2	31.971	5(+),7(+),8(+)	4443.2	84.517	5(-),6(-),8(-)	5787.266	63.911	5(+),6(-),7(+)							
			1500000	0.1	4344.33	59.972	6(-),7(+),8(+)	5898.133	22.47	5(+),7(+),8(+)	4170	103.826	5(-),6(-),8(-)	5437.7	43.076	5(+),6(-),7(+)						
2136	1500000	0.1	11632.833	52.573	6(-),7(-),8(-)	16650.933	14.163	5(+),7(+),8(+)	12054.233	126.656	5(+),6(-),8(-)	13206.26	65.605	5(+),6(-),7(+)								
			0.001	11464.966	61.738	6(-),7(-),8(-)	15217.3	14.45	5(+),7(+),8(+)	11783.9	95.969	5(+),6(-),8(-)	12974.86	85.587	5(+),6(-),7(+)							
			1000000	0.1	11059.2	73.482	6(-),7(-),8(-)	16343.833	16.806	5(+),7(+),8(+)	11441.2	145.704	5(+),6(-),8(-)	12961.266	85.324	5(+),6(-),7(+)						
500000	1000000	0.1	9482.966	62.968	6(-),7(-),8(-)	16129.133	27.284	5(+),7(+),8(+)	10487.566	128.411	5(+),6(-),8(-)	12489.3	88.034	5(+),6(-),7(+)								
			0.001	9466.433	113.403	6(-),7(-),8(-)	15840.433	26.94	5(+),7(+),8(+)	10254.133	130.19	5(+),6(-),8(-)	12309.4	81.884	5(+),6(-),7(+)							
			1500000	0.1	12719.533	106.011	6(-),7(-),8(-)	19955.3	10.312	5(+),7(+),8(+)	16187.466	93.583	5(+),6(-),8(-)	16130.1	80.711	5(+),6(-),7(+)						
500000	1000000	0.1	12701.7	90.339	6(-),7(-),8(-)	19813.8	14.041	5(+),7(+),8(+)	16006.8	109.226	5(+),6(-),8(-)	15964.933	75.003	5(+),6(-),7(+)								
			0.001	11458.1	116.396	6(-),7(-),8(-)	19750.366	12.084	5(+),7(+),8(+)	15323.266	103.988	5(+),6(-),8(-)	15684.533	83.137	5(+),6(-),7(+)							
			1500000	0.1	9451.033	105.529	6(-),7(-),8(-)	19697.033	17.995	5(+),7(+),8(+)	14435.233	101.01	5(+),6(-),8(-)	14650.033	289.611	5(+),6(-),7(+)						
500000	1000000	0.1	9460.666	116.783	6(-),7(-),8(-)	19540.266	18.77	5(+),7(+),8(+)	14218.8	129.106	5(+),6(-),8(-)	14586.566	214.181	5(+),6(-),7(+)								

Table 6: Results for Maximum coverage problem with uniform weights with same dispersion where the evaluation is based on Chebyshev’s equality

Graph	B	t_{max}	GSEMO (9)				SW-GSEMO (10)				NSGA-II ₂₀ (11)				NSGA-II ₁₀₀ (12)			
			α	Mean	std	stat	Mean	std	stat	Mean	std	stat	Mean	std	stat			
ca-CSphd	43	1500000	0.1	38	0	10(=),11(=),12(=)	38	0	9(=),11(=),12(=)	38	0	9(=),10(=),12(=)	38	0	9(=),10(=),11(=)			
			0.001	22	0	10(=),11(=),12(=)	22	0	9(=),11(=),12(=)	22	0	9(=),10(=),12(=)	22	0	9(=),10(=),11(=)			
		1000000	0.1	38	0	10(=),11(=),12(=)	38	0	9(=),11(=),12(=)	38	0	9(=),10(=),12(=)	38	0	9(=),10(=),11(=)			
			0.001	22	0	10(=),11(=),12(=)	22	0	9(=),11(=),12(=)	22	0	9(=),10(=),12(=)	22	0	9(=),10(=),11(=)			
	94	500000	0.1	38	0	10(=),11(=),12(=)	38	0	9(=),11(=),12(=)	38	0	9(=),10(=),12(=)	38	0	9(=),10(=),11(=)			
			0.001	22	0	10(=),11(=),12(=)	22	0	9(=),11(=),12(=)	22	0	9(=),10(=),12(=)	22	0	9(=),10(=),11(=)			
		1500000	0.1	88	0	10(=),11(=),12(=)	88	0	9(=),11(=),12(=)	87.733	0.442	9(=),10(=),12(=)	88	0	9(=),10(=),11(=)			
			0.001	65	0	10(=),11(=),12(=)	65	0	9(=),11(=),12(=)	65	0	9(=),10(=),12(=)	65	0	9(=),10(=),11(=)			
	188	1000000	0.1	88	0	10(=),11(=),12(=)	88	0	9(=),11(=),12(=)	87.7	0.458	9(=),10(=),12(=)	88	0	9(=),10(=),11(=)			
			0.001	65	0	10(=),11(=),12(=)	65	0	9(=),11(=),12(=)	87.633	5.467	9(=),10(=),12(=)	87.966	0.179	9(=),10(=),11(=)			
		500000	0.1	88	0	10(-),11(=),12(=)	88	0	9(+),11(+),12(+)	87.633	5.467	9(=),10(-),12(=)	87.966	0.179	9(=),10(-),11(=)			
			0.001	65	0	10(=),11(=),12(=)	65	0	9(=),11(=),12(=)	65	0	9(=),10(=),12(=)	65	0	9(=),10(=),11(=)			
ca-GrQc	64	1500000	0.1	60.966	0.179	10(=),11(=),12(=)	61	0	9(=),11(=),12(=)	60.933	0.249	9(=),10(=),12(=)	61	0	9(=),10(=),11(=)			
			0.001	44	0	10(=),11(=),12(=)	44	0	9(=),11(=),12(=)	44	0	9(=),10(=),12(=)	44	0	9(=),10(=),11(=)			
		1000000	0.1	60.9	0.3	10(=),11(=),12(=)	61	0	9(=),11(=),12(=)	60.766	0.422	9(=),10(=),12(=)	61	0	9(=),10(=),11(=)			
			0.001	44	0	10(=),11(=),12(=)	44	0	9(=),11(=),12(=)	44	0	9(=),10(=),12(=)	44	0	9(=),10(=),11(=)			
207	500000	0.1	60.566	0.667	10(=),11(=),12(=)	60.933	0.249	9(=),11(=),12(=)	60.433	0.76	9(=),10(=),12(=)	61	0	9(=),10(=),11(=)				
		0.001	43.9	0.3	10(=),11(=),12(=)	44	0	9(=),11(=),12(=)	44	0	9(=),10(=),12(=)	44	0	9(=),10(=),11(=)				
	1500000	0.1	199	0	10(=),11(=),12(=)	199	0	9(=),11(=),12(=)	198	0.7745	9(=),10(=),12(=)	199	0	9(=),10(=),11(=)				
		0.001	171.833	0.372	10(=),11(=),12(=)	172	0	9(=),11(=),12(=)	171.766	0.495	9(=),10(=),12(=)	172	0	9(=),10(=),11(=)				
415	1000000	0.1	199	0	10(=),11(-),12(=)	199	0	9(=),11(+),12(=)	197.766	0.882	9(-),10(-),12(-)	199	0	9(=),10(=),11(+)				
		0.001	171.5	0.806	10(=),11(=),12(=)	172	0	9(=),11(=),12(=)	171.466	1.175	9(=),10(=),12(=)	172	0	9(=),10(=),11(=)				
	500000	0.1	198.766	0.422	10(=),11(=),12(=)	199	0	9(=),11(=),12(=)	197.266	1.236	9(=),10(=),12(=)	198.96	0.179	9(=),10(=),11(=)				
		0.001	169.466	1.707	10(=),11(-),12(-)	171.966	0.179	9(=),11(-),12(-)	171.066	1.364	9(=),10(=),12(=)	172	0	9(+),10(+),11(=)				
ca-CondaMat	146	1500000	0.1	141.266	0.679	10(=),11(=),12(=)	141.8	0.979	9(=),11(=),12(=)	141.266	0.813	9(=),10(=),12(=)	141.8	0.979	9(=),10(=),11(=)			
			0.001	122.9	3.014	10(=),11(-),12(-)	125.933	0.249	9(=),11(-),12(-)	125.7	0.458	9(=),10(+),12(=)	126	0	9(+),10(+),11(=)			
		1000000	0.1	141.2	0.6	10(=),11(=),12(=)	141.733	0.963	9(=),11(=),12(=)	141	0.632	9(=),10(=),12(=)	141.533	0.884	9(=),10(=),11(=)			
			0.001	122.23	3.051	10(=),11(-),12(-)	125.9	0.3	9(=),11(-),12(-)	125.366	1.048	9(=),10(+),12(=)	126	0	9(+),10(+),11(=)			
2136	500000	0.1	141.133	0.498	10(=),11(=),12(=)	141.8	0.979	9(=),11(=),12(=)	140.833	0.734	9(=),10(=),12(=)	141.333	0.745	9(=),10(=),11(=)				
		0.001	120.733	3.172	10(=),11(-),12(-)	125.6	0.663	9(=),11(-),12(-)	124.066	2.657	9(+),10(+),12(=)	125.7	0.458	9(+),10(+),11(=)				
	1000000	0.1	1037.266	1.093	10(-),11(+),12(=)	1044.833	0.933	9(+),11(+),12(+)	1015.333	4.706	9(-),10(-),12(-)	1037.833	2.646	9(=),10(-),12(+)				
		0.001	978.4	2.751	10(-),11(+),12(-)	991.766	2.347	9(+),11(+),12(-)	959.566	10.892	9(-),10(-),12(-)	992.2	3.664	9(+),10(+),11(+)				
2136	1500000	0.1	1034.933	1.152	10(-),11(+),12(=)	1044.133	1.231	9(+),11(+),12(+)	1012.333	5.204	9(-),10(-),12(-)	1036.833	2.956	9(=),10(-),12(+)				
		0.001	975.1	2.3288	10(-),11(+),12(-)	989.5	2.202	9(+),11(+),12(-)	954.866	10.616	9(-),10(-),12(-)	991.3	3.377	9(+),10(+),11(+)				
	500000	0.1	1030.833	1.293	10(-),11(+),12(+)	1041.633	1.251	9(+),11(+),12(+)	1008.633	6.441	9(-),10(-),12(-)	1035.233	2.641	9(+),10(-),12(+)				
		0.001	967.666	3.418	10(-),11(+),12(-)	985.9	2.748	9(+),11(+),12(-)	947.233	10.932	9(-),10(-),12(-)	988.866	4.145	9(+),10(+),11(+)				
2136	1500000	0.1	2035.066	2.92	10(-),11(+),12(+)	2071.066	1.412	9(+),11(+),12(+)	1963.4	9.844	9(-),10(-),12(-)	2025.6	5.689	9(+),10(-),11(+)				
		0.001	1925.3	3.671	10(-),11(+),12(-)	1972.433	3.402	9(+),11(+),12(+)	1850.633	13.345	9(-),10(-),12(-)	1942.566	6.189	9(+),10(-),11(+)				
	1000000	0.1	2026.966	3.341	10(-),11(+),12(+)	2068.033	1.905	9(+),11(+),12(+)	1956.3	9.987	9(-),10(-),12(-)	2022.6	6.58	9(+),10(-),11(+)				
		0.001	1914.7	3.831	10(-),11(+),12(-)	1969.433	3.666	9(+),11(+),12(+)	1839.766	13.313	9(-),10(-),12(-)	1939.833	7.55	9(+),10(-),11(+)				
500000	0.1	2009.366	4.214	10(-),11(+),12(-)	2063.166	2.852	9(+),11(+),12(+)	1941.3	11.346	9(-),10(-),12(-)	2016.5	5.942	9(+),10(-),11(+)					
	0.001	1893.5	4.055	10(-),11(+),12(-)	1960	3.705	9(+),11(+),12(+)	1821	14.61	9(-),10(-),12(-)	1931.866	6.443	9(+),10(-),11(+)					

Table 7: Results for Maximum coverage problem with uniform weights with same dispersion where the evaluation is based on Chernoff bound

Graph	B	t_{max}	GSEMO (13)					SW-GSEMO (14)					NSGA-II ₂₀ (15)					NSGA-II ₁₀₀ (16)				
			α	Mean	std	stat	Mean	std	stat	Mean	std	stat	Mean	std	stat	Mean	std	stat				
ca-CSphd	43	1500000	0.1	36	0	14(=),15(=),16(=)	36	0	13(=),15(=),16(=)	36	0	13(=),14(=),16(=)	36	0	13(=),14(=),15(=)							
		0.001	33	0	14(=),15(=),16(=)	33	0	13(=),15(=),16(=)	33	0	13(=),14(=),16(=)	33	0	13(=),14(=),15(=)								
		1000000	0.1	36	0	14(=),15(=),16(=)	36	0	13(=),15(=),16(=)	36	0	13(=),14(=),16(=)	36	0	13(=),14(=),15(=)							
	94	500000	0.1	36	0	14(=),15(=),16(=)	33	0	13(=),15(=),16(=)	33	0	13(=),14(=),16(=)	33	0	13(=),14(=),15(=)							
		0.001	33	0	14(=),15(=),16(=)	36	0	13(=),15(=),16(=)	33	0	13(=),14(=),16(=)	33	0	13(=),14(=),15(=)								
		1500000	0.1	85	0	14(=),15(=),16(=)	85	0	13(=),15(=),16(=)	85	0	13(=),14(=),16(=)	85	0	13(=),14(=),15(=)							
	188	1000000	0.1	81	0	14(=),15(=),16(=)	81	0	13(=),15(=),16(=)	81	0	13(=),14(=),16(=)	81	0	13(=),14(=),15(=)							
		0.001	81	0	14(=),15(=),16(=)	81	0	13(=),15(=),16(=)	81	0	13(=),14(=),16(=)	81	0	13(=),14(=),15(=)								
		500000	0.1	85	0	14(=),15(=),16(=)	85	0	13(=),15(=),16(=)	85	0	13(=),14(=),16(=)	85	0	13(=),14(=),15(=)							
	ca-GrQc	64	1500000	0.1	171	0	14(=),15(+),16(=)	171	0	13(=),15(+),16(=)	169.866	1.11	13(-),14(-),16(-)	171	0	13(=),14(+),15(+)						
			0.001	166	0	14(=),15(+),16(=)	166	0	13(=),15(+),16(=)	164.3	0.69	13(-),14(-),16(-)	166	0	13(=),14(+),15(+)							
			1000000	0.1	171	0	14(=),15(+),16(=)	171	0	13(=),15(+),16(=)	169.6	1.019	13(-),14(-),16(-)	171	0	13(=),14(+),15(+)						
207		500000	0.1	166	0	14(=),15(+),16(=)	166	0	13(=),15(+),16(=)	163.933	1.062	13(-),14(-),16(-)	166	0	13(=),14(+),15(+)							
		0.001	166	0	14(=),15(+),16(=)	166	0	13(=),15(+),16(=)	168.566	1.054	13(-),14(-),16(-)	171	0	13(=),14(+),15(+)								
		1500000	0.1	171	0	14(=),15(+),16(=)	171	0	13(=),15(+),16(=)	163.2	1.301	13(-),14(-),16(-)	166	0	13(=),14(+),15(+)							
ca-CondaMat		146	1500000	0.1	57.966	0.1795	14(=),15(=),16(=)	58	0	13(=),15(=),16(=)	58	0	13(=),14(=),16(=)	58	0	13(=),14(=),15(=)						
			0.001	57	0	14(=),15(=),16(=)	57	0	13(=),15(=),16(=)	57	0	13(=),14(=),16(=)	57	0	13(=),14(=),15(=)							
			1000000	0.1	57.966	0.179	14(=),15(=),16(=)	58	0	13(=),15(=),16(=)	57.966	0.179	13(=),14(=),16(=)	58	0	13(=),14(=),15(=)						
		415	500000	0.1	57.733	0.442	14(=),15(=),16(=)	58	0	13(=),15(=),16(=)	57.766	0.422	13(=),14(=),16(=)	58	0	13(=),14(=),15(=)						
			0.001	56.766	0.667	14(=),15(=),16(=)	57	0	13(=),15(=),16(=)	57	0	13(=),14(=),16(=)	57	0	13(=),14(=),15(=)							
			1500000	0.1	196	0	14(=),15(=),16(=)	192	0	13(=),15(=),16(=)	194.466	1.024	13(=),14(=),16(=)	196	0	13(=),14(=),15(=)						
	ca-CondaMat	146	1000000	0.1	192	0	14(=),15(=),16(=)	192	0	13(=),15(=),16(=)	191.5	1.024	13(=),14(=),16(=)	192	0	13(=),14(=),15(=)						
			0.001	196	0	14(=),15(=),16(=)	192	0	13(=),15(=),16(=)	194.266	0.963	13(=),14(=),16(=)	196	0	13(=),14(=),15(=)							
			500000	0.1	195.833	0.372	14(=),15(+),16(=)	196	0	13(=),15(+),16(=)	193.966	0.835	13(-),14(-),16(-)	196	0	13(=),14(+),15(+)						
		1068	1500000	0.1	191.966	0.179	14(=),15(+),16(=)	192	0	13(=),15(+),16(=)	190.266	1.412	13(-),14(-),16(-)	192	0	13(=),14(+),15(+)						
			0.001	386.866	0.339	14(=),15(+),16(=)	388.833	0.372	13(=),15(+),16(=)	379.966	2.575	13(-),14(-),16(-)	387.533	0.845	13(=),14(+),15(+)							
			1000000	0.1	393.333	0.442	14(=),15(+),16(=)	395.166	0.372	13(=),15(+),16(=)	386.133	2.124	13(-),14(-),16(-)	394.333	0.829	13(=),14(+),15(+)						
2136		500000	0.1	386.233	0.76	14(=),15(+),16(=)	388.833	0.869	13(=),15(+),16(=)	378.8	2.508	13(-),14(-),16(-)	387.366	0.752	13(=),14(+),15(+)							
		0.001	384.7	0.525	14(-),15(+),16(-)	387.566	0.803	13(=),15(+),16(=)	376.7	2.223	13(-),14(-),16(-)	393.8	0.945	13(=),14(+),15(+)								
		1500000	0.1	2023.533	2.704	14(-),15(+),16(+)	2062.166	1.881	13(+),15(+),16(+)	1949.366	9.064	13(-),14(-),16(-)	2019.5	6.687	13(+),14(+),15(+)							
500000		0.1	1031.266	1.59	14(-),15(+),16(=)	1039.366	1.139	13(+),15(+),16(+)	1008.4	5.505	13(-),14(-),16(-)	1033.966	2.994	13(=),14(+),15(+)								
		0.001	1022.533	1.726	14(-),15(+),16(=)	1031.533	0.956	13(+),15(+),16(+)	1001.133	5.754	13(-),14(-),16(-)	1026.966	2.575	13(+),14(+),15(+)								
		1000000	0.1	1029.066	1.31	14(-),15(+),16(=)	1038.166	1.097	13(+),15(+),16(+)	1005.833	6.044	13(-),14(-),16(-)	1033.266	3.203	13(+),14(+),15(+)							
500000	0.1	1019.466	1.783	14(-),15(+),16(=)	1030.366	1.425	13(+),15(+),16(+)	997.466	6.463	13(-),14(-),16(-)	1026.066	2.249	13(+),14(+),15(+)									
	0.001	1024.633	1.87	14(-),15(+),16(=)	1036.133	0.956	13(+),15(+),16(+)	1000.7	7.299	13(-),14(-),16(-)	1031.766	3.921	13(+),14(+),15(+)									
	1500000	0.1	1014.1	2.211	14(-),15(+),16(=)	1027.833	1.507	13(+),15(+),16(+)	992.5	7.069	13(-),14(-),16(-)	1024.866	2.459	13(+),14(+),15(+)								
500000	0.1	2006.533	2.376	14(-),15(+),16(+)	2041.2	2.072	13(+),15(+),16(+)	1932.4	10.694	13(-),14(-),16(-)	2003.3	5.502	13(+),14(+),15(+)									
	0.001	1997.5	3.232	14(-),15(+),16(=)	2046.233	1.977	13(+),15(+),16(+)	1924.566	11.632	13(-),14(-),16(-)	2000.533	6.173	13(+),14(+),15(+)									
	1500000	0.1	1995.8	3.187	14(-),15(+),16(=)	2052.833	2.296	13(+),15(+),16(+)	1929.9	10.077	13(-),14(-),16(-)	2008.766	6.897	13(+),14(+),15(+)								
		0.001	1977.633	2.857	14(-),15(+),16(-)	2037.933	2.555	13(+),15(+),16(+)	1909.133	12.164	13(-),14(-),16(-)	1993.9	7.449	13(+),14(+),15(+)								